

Бошланғич синф ўқувчиларининг математик саводхонлигини оширишда матнли масалаларнинг шаклини ўзгартиришнинг аҳамияти ҳақида.

Эшбекова Дилноза. ЖДПУ.Ўқитувчи

Аннотация: Ушбу мақолада Бошланғич синф ўқувчиларинг математик саводхонлигини оширишда матнли масалаларнинг шаклини ўзгартиришнинг аҳамияти ҳақида сўз боради. “болалар ва ёшларни ҳар томонлама ва ўз вақтида ривожлантириш, уларнинг ижодий қобилиятларни ривожлантириш, мустақил таълим кўникмалари, шахснинг ўз мавқеини аниқлай олиш кўникмасини шакллантириш” ҳисобланади. Ўқувчиларнинг ижодий ишларидан бири берилган масалаларнинг шаклини ўзгартиришдир. Масалаларнинг шаклини ўзгартириш ўқувчиларнинг кузатувчанлигини, зехнини тараққий эттириши уларнинг активлигини ошириши, таффақурини ва фаҳмини ривожлантириши ҳақида сўз боради.

Таянч сўзлар: бошланғич синф, матнли масала, шакл ўзгартириш, қобилият, ижодий ишлар, тараққий еттириш, захн, активлик, фикр еркинлиги, фаҳм ривожланиши.

Бу ёруғ дунёга келган ҳар бир инсон орзу умидлар билан яшайди, келажак ҳақида турли туман режалар тузади, хайрли ниятлар қилади. Худди шундай ҳар бир халқнинг ҳам тинч тотив яшаш, фаровон ҳаёт, барқарор тараққиёт билан боғлиқ орзулари бўлиши табиий. Жаҳон халқлари сиёсий луғатларида “Америка орзуси”, “Британия орзуси”, “Россия орзуси”, “Япония орзуси”, “Хитой орзуси” деган тушунчалар мавжудлиги буни яққол тасдиқлайди. Улар бесабаб ва тасодифан шаклланмаган. Ушбу тушунчаларнинг ҳар бири ўша халқнинг умумий орзу умидлари, улар яшаётган давр ва келажакка доир мақсад муддаоларини ифода этади. Муайян халқ ёки худуд аҳолисининг асрлар давомида шаклланган ва умумижтимоий орзуларини ифодаладиган бундай тушунчалар замирида ниҳоятда теран маъно мазмун мажассам экани шубҳасиз. Бугунги кунда Янги Ўзбекистон стратегияси худди шундай ҳаётбахш хусусият касб етмоқда, халқимизни ёруғмақсадлар йўлида бирлаштириб турадиган яхлит маънавий асос ва мезонга

айланиб бормоқда. Ўз куч имкониятларимизга бўлган ишонч бизни Янги Ўзбекистонни барпо етиш ва Янги Уйғониш даври пойдеворини яратишдек улғу мақсад йўлида бирлаштириб янада кучли мустақкам қилмоқда.

Шундай экан бошланғич синф ўқувчиларининг билими, тафаккури, дунёқараши муҳим ҳисобланади. Бу ўринда Давлат таълим стандарти доирасида белгиланган асосий таълим тизими мақсадларидан бири “болалар ва ёшларни ҳар томонлама ва ўз вақтида ривожлантириш, уларнинг ижодий қобилиятларни ривожлантириш, мустақил таълим кўникмалари, шахснинг ўз мавқеини аниқлай олиш кўникмасини шакллантириш” ҳисобланади.

Ўқувчиларнинг ижодий ишларидан бири берилган масалаларнинг шаклини ўзгартиришдир. Масалаларнинг шаклини ўзгартириш ўқувчиларнинг кузатувчанлигини, зехнини тарақий эттиради уларнинг активлигини оширади, таффақурини ва фаҳмини ривожлантиради. Биринчи синфда болалар содда ва мураккаб масалаларнинг шаклини кўрсатма қуроллар ёрдамида қандай ўзгартиришларни кўрсатамиз. Ўқитувчининг тўртбурчакли қирқимлари бўлган жадвал тузгани маъқул. Ундан ташқари у 1 дан 10 гача рақамлар кесиб олиб уларнинг орқасига савол ишоралари қўйиб чиқади кейинчалик сонларни 100 гача ошириш ва савол ишорасини ҳарфи билан алмаштиришга тўғри келади. Булардан ташқари тўртбурчакли қирқимларга қистириш қулай бўлган картонлар олиниши ва унга ҳар хил нарсаларнинг суръатларини ёпиштирилиши керак. Болаларга жадвал бўйича масала тузиш ва уни ечиш буюрилади. Кейин савол ишораси бўлган тарқатмалар айлантирилади (болаларга 4 рақами кўринади) ва кетма кет 3сўм; 1сўм сонлари бўлган карточкалар айлантирилади (ва савол ишоралари билан алмаштирилади).

Болаларга янги масалани ўқиб, уни мустақил ечиш буюрилади. Учинчи масалани болалар мустақил равишта тузадилар ва ечадилар. Ҳар хил нарсалар суратларини қўйиб, кўпкина қизиқ масалалар тузиш ва шаклини ўзгартириш мумкин. Сўнгра схема билан ифодаланган масалаларнинг шаклини ўзгартиришга ўтилади.

Юқоридаги каби болалар куйидаги масалани ечадилар. $5+4=9$ (бодринг). Ўқитувчи савол ишораси бўлган полоскани айлантиради; полосканинг орқасида масаланинг жавоби бор, 5 бодринг ва 4 бодринг ёзилган полоскаларни аста-секин савол ишораси билан алмаштиради. Тайёр масалалар ҳам худди шу хилда ўзгартирилади. «Мактаб боғига 10 туп олча ва 9 туп ўрик кўчати ўтказилди». Мактаб боғига ҳаммаси бўлиб неча туп кўчат ўтказилган? «Ўқитувчи: - боққа қандай кўчатлар ўтказилган? Деб сўрайди (Олча ва ўрик кўчатлари)» Ёзамиз: Олча кўчатлари. Ўрик кўчатлари. Неча туп олча ва ўрик кўчати ўтказилади? Ёзамиз: Олча кўчатлари 10 туп, ўрик кўчатлари 9 туп. Масалада нимани билиш керак? Номалум сонни қандай ишора билан белгилаймиз. Ёзамиз: Олча кўчатлари Ўрик кўчатлари Ҳаммаси 10 туп, 9 туп, х туп .Масалани қандай ечиш керак? Ҳаммаси бўлиб неча туп кўчат ўтказилди? (19.) Масаланинг шаклининг ўзгартирамиз. Неча туп олчакўчати ўтказилганини билмаймиз? Ёзамиз:

Олча кўчатлари Ўрик кўчатлари Ҳаммаси

10 туп 9 туп 19 туп

Болалар юқоридаги қисқа ёзувдан масала шартларини тузадилар ва унинг ечимини айтадилар. Иккинчи тесқари масаланинг қисқача шартини улар ўзлари мустақил равишда ёза оладилар.

Шундай қилиб, ҳар қандай содда масалани йиғинди ва айирмани топишга доир масала тарзида ўзгартириш мумкин.

Бор эди $-x$ м

Ишлатилди -4 м

Қолди -10 м

Масалани болалар тенглама тузиш билан ечадилар: $x-4=10$.

Илгаригидек, ўқитувчи номаълумни топилган сон билан алмаштиради, берилганлардан биттасини эса номаълум деб қабул қилади. Натижада иккита тескари масала ҳосил бўлади.

Бор эди-14 м

Ишлатилди- х м |

Қолди- 10 м

|Бор эди-14 м

Ишлатилди-4 м

Қолди –х м

Шундай қилиб, бу масалалани айрилувчи ва қолдиқни топишга келтирилади. Биринчи синфда масалаларни ўзгартириш одатда ўқитувчи раҳбарлигида коллектив равишда бажарилади. Масалан ечилгандан кейин ўқитувчи берилган сонлардан ҳар бирини номаълум билан алмаштириш мумкинлигини тушунтиради. У ҳолда берилган ҳар бир масалага тескари 3та масала тузиш мумкин. («Тескари» термини болаларга айтилмайди. Унинг ўрнига янги масала тузамиз дейилади.) Бу хил масалаларни ечишда болалар масалани ўзгартиришнинг умумий принципини ўзлаштирадилар, янги масала ҳосил қилиш учун ечилган масаланинг жавоби қолган ҳамма ҳолларда сон маълумот деб қаралади.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1.Sh.Mirziyoyev.”Yangi O’zbekiston strategiyasi”.Toshkent.O’zbekiston nashriyoti.2021 yil.

2.Ergasheva M, “The Role Of Mathematical Issues In Improving The Methodological Training Of Future Mathematics Teachers” 2021

3. Ergasheva M.B. “Feature of methodological preparation of future yelementary school teachers in teaching mathematical problems”. Boston.USA. april 11-12.2019.

4. Ergasheva M."Bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'lim asosida shakllantirish metodlaring amaliyotga joriy etilishi"CARJIS.181-186.bet.

5.Ergasheva M."Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantiruvchi ta'lim asosida shakllantirish metodlarini integratsiyalashning ta'lim metodlari".CARJIS.195-201 betlar.